

БРИТАНИЯ АДАБИЁТИДА ТАРИХИЙ РОМАН ЖАНРИНИНГ ҚИСҚАЧА ТАРИХИ

Муҳиддинова (Абдуллаева) Дилафруз Мансуровна
Кокандский Государственный Педагогический Институт
Факультет иностранных языков
преподаватель кафедры английского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084862>

Абстракт 20-asr ingliz adabiyotida falsafiy roman janri o'zini baland ovozda e'lon qiladi. 20-asr ingliz intellektual romani adabiyotga yozuvchilar mahoratining eng yuqori namunalarini beradi. Intellektual roman tarixiy roman janriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. 20-asr ingliz tarixiy romani mualliflarning tarixga noan'anaviy nuqtai nazardan qarash istagi bilan birlashtirilgan. Yozuvchilar ko'pincha rasmiy tarix fanlari bilan bahslashadilar, afsonalar, afsonalar va afsonalar materiallaridan, shuningdek, bugungi kungacha saqlanib qolgan o'tmishning yozma va ashyoviy dalillaridan foydalanadilar. Ushbu jarayonning boshlanishi 19-asrda tasvirlangan, ammo bu yondashuv nihoyat 20-asrning o'rtalarida shakllangan.

Kalit so'zlar tarixiy roman, axloqiy ideallar va falsafiy qarashlar, romantizm va realizm, tanqidiy realizm, falsafiy roman, Intellektual roman, noan'anaviy nuqtai nazardan qarash istagi, yozma va ashyoviy dalillar, o'tmishga yangicha qarash, mifologik syujet, Postmodernizm

Дунёга машхур инглиз ёзувчиси Валтер Скотт биринчи ҳақиқий тарихий романлар яратувчиси ва жанр асосчиси ҳисобланиб келган.

20-аср инглиз адабиётида тарихий романнинг хусусиятлари. Адабий жанрнинг ривожланиши мамлакат анъаналари, тарихий ва сиёсий воқеалар, ҳукмдорлар, даврлар ва бошқалар билан чамбарчас боғлиқ.

Ушбу мақолани долзарблиги шундаки, унда тарих ва адабиёт ўртасидаги боғлиқлик кузатилади.

Турли даврларда у ёки бу "ҳикоя" биринчи ўринга чиққанлигини аниқлаш ўрганиш жараёнида инглиз адабиёти узоқ вақтдан бери машхур бўлиб келган ва унинг тарихи аслида турли хил "ҳикояларни" ўз ичига олади. Бу Англия тарихидаги муайян ижтимоий-сиёсий даврларга оид адабиёт; ахлоқий идеаллар ва фалсафий қарашларнинг муайян тизимларини акс эттирувчи адабиёт; ўзига хос бирлик ва ўзига хосликка эга бўлган адабиёт.

19-аср инглиз адабиётида, бу асрнинг бошқа миллий адабиётларида бўлгани каби, иккита йўналиш курашмоқда: романтизм ва реализм.

Романтизм Англияга Франциядан келган (1789-1794 йиллар инқилобининг таъсири). Англияда романтизм ўзининг миллий ўзига хослиги билан ажралиб туради. 19-асрда инглиз адабиётида танқидий реализм етакчи йўналиш сифатида ўрнатилди. У чартистлар ҳаракатининг энг юқори юксалиш даврида - 40-йилларнинг иккинчи ярмида ўзининг гуллаган даврига етади.

Тарихий роман ва унинг хусусиятлари 19-аср адабиётга янги жанр – тарихий роман берди. 19-аср инглиз адабиётида ижтимоий-тарихий роман ва диний-тарихий роман каби жанр турлари пайдо бўлади.

Шотландия ёзувчиси Валтер Скотт асарида шаклланган, 19-аср охирига келиб, тарихий

роман ўзининг бадиий имкониятлари чегараларини сезиларли даражада кенгайтди. 20-асрда инглиз тарихий романининг ривожланиши бутун жаҳон санъатида мавжуд бўлган тенденцияларга бўйсунди.

20-аср инглиз адабиётида фалсафий роман жанри ўзини баланд овозда эълон қилади. 20-аср инглиз интеллектуал романи адабиётга ёзувчилар маҳоратининг энг юқори намуналарини беради. Интеллектуал роман тарихий роман жанрига кучли таъсир кўрсатади.

20-аср инглиз тарихий романи муаллифларнинг тарихга ноанъанавий нуқтаи назардан қараш истаги билан бирлаштирилган. Ёзувчилар кўпинча расмий тарих фанлари билан баҳслашадилар, афсоналар ва афсоналар материалларидан, шунингдек, бугунги кунгача сақланиб қолган ўтмишнинг ёзма ва ашёвий далилларида фойдаланадилар. Ушбу жараённинг бошланиши 19-асрда тасвирланган, ammo бу ёндашув ниҳоят 20-асрнинг ўрталарида шаклланган.

20-аср инглиз тарихий романида қўлланилган ўтмишга янгича қарашнинг яна бир имконияти мифологик сюжетларни талқин қилиш билан боғлиқ. Ёзувчи мифга мурожаат қилади, ундан ҳақиқий тарихий воқеалар акс-садосини топишга интилади ва мифологик сюжетдан фойдаланади, уни ўтмишни реалистик кўринишда қайта шакллантиради.

Инсон ва тарих ўртасидаги муносабатлар инглиз постмодернизм романида асосий муаммога айланади.

Постмодернизм тестни мустақил категория сифатида қабул қилади ва ҳақиқатни билиш имкониятини шубҳа остига қўяди, муаллифлик ва ўзига хослик тоифаларини муаммоли қилади.

Тарихий талқин учун маълумотлар йўқолган воқелик эмас, балки уларнинг ҳозирги изидир. Постмодернизмнинг тарихнавислик романи тадқиқотчилар томонидан тарихий роман жанрининг тарихий жараёни англашнинг янги тенденцияларига мувофиқ ривожланиши сифатида қабул қилинади.

References:

1. Особенности исторического романа в английской литературе 20 века (infourok.ru)
2. Mansurovna, M. A. D. (2022). THE ISSUES OF THE MODERN BUTLERIANA. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 290-293.
3. Mukhiddinova, D. M., Sodiqova, S. T., & Jurayeva, Z. S. (2021). Developing effective communication skills. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 966-972.
4. Mansurovna, M. A. D. (2022). The Book Of "Erewhon" As A Glory Of A Young Writer. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 3540-3543.
5. Мухиддинова, Д. (2022). ВЕЛИКИЕ УТОПИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СЭМЬЮЭЛА БАТЛЕРА THE GREAT UTOPIAN VIEWS OF SAMUEL BUTLER SAMUEL BATLERNING BUYUK UTOPIK QARASHLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 270-272.
6. Azizova Moxinur Muzaffarjon kizi. (2023). LANGUAGE AND CULTURE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact

- Factor: 7.429, 12(04), 29–31. Retrieved from
<https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1708>
7. Azizova Moxinur Muzaffarjon kizi. (2022). "TOAST" CONCEPT IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1472–1477. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3283>
 8. Mansurovna, M. A. D. (2022). The Book Of" Erewhon" As A Glory Of A Young Writer. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 3540-3543.
 9. Мухиддинова, Д. (2022). ВЕЛИКИЕ УТОПИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СЭМЬЮЭЛА БАТЛЕРА THE GREAT UTOPIAN VIEWS OF SAMUEL BUTLER SAMUEL BATLERNING BUYUK UTOPIK QARASHLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 270-272.
 10. Mansurovna, M. A. D. (2022). IMAGES OF THE NOVEL" EREVON". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 816-819.
 11. Talabovna, S. S. (2023). COMPARISON AS A BASIS OF COGNITION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(5), 507-509.
 12. Talabovna, S. S. (2022). FEATURES OF ENGLISH AND UZBEK COMPARISONS IN LINGUOCULTURAL ASPECT. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 424-429.
 13. Ochildiyeva, H. (2023). MODERN FOREIGN LANGUAGE PERSPECTIVES ON CREATIVITY.
 14. Ochildiyeva, H. (2022). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE.
 15. Rafikovna, I. K. (2023). MORPHO-SEMANTIC ANALYSIS AND SEMANTIC SHIFT OF ENGLISH INTERNET SLANGS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 514-518.
 16. Kamolaxon, I. (2022). THE IMPACT OF THE INTERNET ON THE MODERN ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 405-408.
 17. Ismoilova, K. (2022, November). INFLUENCE OF WORDS FROM THE FIELD OF "IT" ON THE UZBEK LANGUAGE AND ITS LINGUISTIC ANALYSIS. In *International Conference on Advance Research in Humanities. ICARHSE*.
 18. Ismoilova, K. (2022). The Submission of Uzbek Diplomatic Terms in the Dictionaries. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*.
 19. Malika, R. (2021). EFFECTIVE WAYS OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ISSN: 2249-7137 Vol. 11.
 20. Sotvoldiyev, I., & Rajapova, M. (2023, May). EASY METHODS OF READING AND READING STRATEGIES. In *International Conference On Higher Education Teaching (Vol. 1, No. 3, pp. 133-139)*.